

Ferramenta da Terapia Sistêmica:

Exercícios de Construção de Pontes

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: Os exercícios de construção de pontes constituem uma ferramenta terapêutica utilizada na Terapia Sistêmica com o propósito de promover a reconciliação e a resolução de conflitos entre os membros de um sistema familiar ou interpessoal. Esses exercícios visam estabelecer uma comunicação mais eficaz e empática, facilitando a compreensão mútua e a busca por soluções colaborativas.

Enciclopédia da Conscienciologia

Tematologia: Psicoterapia; Terapia Sistêmica; Construção de Pontes; Reconciliação Familiar; Resolução de Conflitos.

Etimologia: O termo "construção" deriva do latim "constructionem", que significa "ação de construir", enquanto "ponte" tem origem no latim "pons, pontis", relacionado a uma estrutura que conecta dois pontos separados.

Sinonimologia: 01. Exercícios de mediação familiar; 02. Técnicas de reconciliação sistêmica; 03. Estratégias de resolução de conflitos interpessoais.

Neologia: A expressão "exercícios de construção de pontes" constitui um neologismo técnico da Terapia Sistêmica.

II. Fatuística

Pensenologia: Durante os exercícios de construção de pontes, os participantes mobilizam pensamentos voltados para a compreensão mútua, a empatia e a busca por soluções colaborativas, promovendo uma abordagem construtiva dos conflitos e das diferenças interpessoais.

Fatologia: Os exercícios de construção de pontes na Terapia Sistêmica envolvem uma série de

Enciclopédia da Conscienciologia

atividades e dinâmicas que visam criar um espaço seguro e facilitar o diálogo entre os membros de um sistema familiar ou interpessoal. Essas atividades podem incluir exercícios de escuta ativa, role-playing, reflexão sobre perspectivas diferentes, identificação de pontos de convergência e estabelecimento de metas comuns. Por meio desses exercícios, os participantes são encorajados a expressar suas preocupações, emoções e necessidades de forma assertiva e respeitosa, promovendo a construção de vínculos mais saudáveis e a resolução construtiva de conflitos.

III. Detalhismo

Sinergismologia: Os exercícios de construção de pontes podem ser complementados por outras técnicas terapêuticas, como a mediação familiar, o coaching interpessoal e a terapia de casal, ampliando as possibilidades de resolução de conflitos e promoção da harmonia familiar.

Principiologia: Os exercícios de construção de pontes estão alinhados com os princípios fundamentais da Terapia Sistêmica, especialmente os de promoção da comunicação eficaz, da colaboração e da coesão familiar.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Tecnologia: Os exercícios de construção de pontes podem ser conduzidos tanto durante as sessões de terapia quanto em atividades específicas fora do consultório, sendo adaptados às necessidades e características de cada sistema familiar ou grupo interpessoal.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta sistêmico especializado em exercícios de construção de pontes; os membros de uma família ou grupo em processo terapêutico.

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de exercício de construção de pontes é a técnica da escuta ativa, na qual os participantes são incentivados a ouvir atentamente as preocupações e perspectivas uns dos outros sem interrupções, demonstrando empatia e interesse genuíno, o que promove a compreensão mútua e o fortalecimento dos laços familiares ou interpessoais.

Culturologia: Os exercícios de construção de pontes refletem valores de diálogo, respeito mútuo e colaboração presentes na abordagem sistêmica,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
contribuindo para a promoção da saúde emocional
e o fortalecimento dos relacionamentos
interpessoais.

VI. Acabativa

Remissiologia: Para aprofundamento, consulte os verbetes "Terapia Sistêmica", "Resolução de Conflitos Familiares" e "Comunicação Interpessoal" na Enciclopédia da Conscienciologia.

Os exercícios de construção de pontes são uma valiosa ferramenta terapêutica da Terapia Sistêmica, que visa promover a reconciliação e a resolução de conflitos entre os membros de um sistema familiar ou interpessoal, através da criação de um espaço de diálogo, compreensão mútua e busca por soluções colaborativas.